

Gestion des risques sur les biens culturels en collection dans les musées ouest-africains : proposition d'un plan de gestion des risques et d'urgence pour le Musée National du Togo

Ameyo Mireille DOTCHE

Master en Gestion du Patrimoine Culturel et Développement
Université Senghor d'Alexandrie, Opérateur direct de la Francophonie
ameyo.dotche.2023@etu-usenghor.org

Résumé

Ce travail propose une approche contextualisée pour la gestion des risques au sein du Musée National du Togo (MNT), institution essentielle pour la préservation de l'héritage culturel togolais. Face à l'intensification des aléas climatiques et à la persistance des risques anthropiques, les biens culturels abrités par le musée sont exposés à de multiples menaces dont les effets demeurent largement sous-documentés dans la littérature scientifique africaine. S'appuyant sur une approche qualitative et exploratoire combinant revue de littérature, entretiens semi-directifs avec les conservateurs et analyse des conditions réelles d'infrastructures, cette recherche identifie les vulnérabilités spécifiques du MNT et formule un plan de gestion des risques et d'urgence adapté à la réalité locale. Les résultats révèlent l'absence totale de plan de sauvegarde formalisé, des déficiences structurelles majeures et un déficit critique de ressources humaines qualifiées. En proposant un modèle reproductible pour d'autres institutions culturelles de la sous-région, cette étude contribue à combler un vide scientifique et opérationnel dans le domaine de la conservation préventive en Afrique de l'Ouest.

Mots-clés : changement climatique, conservation préventive, catastrophes naturelles, plan de sauvegarde des biens culturels, musées, Afrique de l'Ouest, Togo.

Abstract

This study proposes a contextualised approach to risk management at the National Museum of Togo (MNT), a key institution for safeguarding Togolese cultural heritage. Faced with intensifying climatic hazards and persistent anthropogenic risks, the cultural assets housed at the MNT are exposed to multiple threats whose effects remain largely undocumented in the African scientific literature. Drawing on a qualitative and exploratory approach combining a literature review, semi-structured interviews with curators and an analysis of actual infrastructure conditions, this research identifies the specific vulnerabilities of the MNT and formulates a risk and emergency management plan tailored to the local context. The findings reveal a complete absence of any formalised safeguarding plan, major structural deficiencies and a critical shortage of qualified human resources. By proposing a replicable model for other cultural institutions in the sub-region, this study contributes to filling a scientific and operational gap in the field of preventive conservation in West Africa.

Keywords: climate change, preventive conservation, natural disasters, cultural heritage safeguarding plan, museums, West Africa, Togo.

1. Introduction

Les effets du changement climatique sur le patrimoine culturel constituent un domaine de recherche en expansion, longtemps éclipsé par les priorités accordées à l'agriculture, à la biodiversité et aux infrastructures. Pourtant, les biens culturels, garants de l'identité collective et de la transmission mémorielle des sociétés, subissent de manière croissante les conséquences des dérèglements climatiques et des risques anthropiques. En Afrique de l'Ouest, cette réalité prend une acuité particulière dans un contexte où les institutions muséales disposent de ressources limitées et évoluent dans des environnements à forte vulnérabilité climatique.

Le Musée National du Togo (MNT), situé à Lomé, constitue un cas emblématique de cette situation. Fondé en 1975 et abritant des collections ethnographiques, archéologiques et artistiques d'une richesse exceptionnelle, le musée fait face à des risques multiples et conjugués : inondations récurrentes, dégradations liées à l'humidité et à la chaleur, absence de systèmes de conservation préventive adaptés et déficit structurel en ressources humaines qualifiées. Face à ces défis, l'institution ne dispose d'aucun plan de gestion des risques formalisé, une lacune qui fragilise l'ensemble de son patrimoine.

La présente recherche vise à répondre à une question centrale : comment concevoir un plan de gestion des risques efficace et adapté aux besoins et contraintes du Musée National du Togo afin d'assurer une protection optimale des biens culturels en collection ? L'hypothèse centrale repose sur l'idée que des mesures préventives contextualisées, fondées sur une identification précise des vulnérabilités, peuvent réduire significativement les risques pesant sur les collections et les infrastructures, même dans un contexte de ressources limitées.

Au-delà du cas togolais, ce travail ambitionne de proposer un modèle méthodologique reproductible pour d'autres institutions muséales de la sous-région ouest-africaine confrontées à des défis similaires. Il contribue ainsi à la construction d'une base scientifique en matière de gestion des risques appliquée aux institutions culturelles africaines, un champ encore largement sous-exploré dans la littérature francophone.

2. Cadre théorique et conceptuel

2.1. Les concepts fondateurs

La notion de risque, dans le contexte muséal, désigne la possibilité de perte affectant les biens culturels, qu'il s'agisse de pertes soudaines liées à des catastrophes ou de détériorations progressives et cumulatives (ICOM, 2006). L'UNISDR (2002) définit quant à elle la catastrophe comme une perturbation grave du fonctionnement d'une communauté impliquant des pertes humaines, matérielles

ou environnementales majeures, dépassant la capacité de la communauté touchée à y faire face en utilisant ses propres ressources.

Le changement climatique, au sens du GIEC (2007), englobe l'ensemble des phénomènes extrêmes, tels que les inondations, les sécheresses et l'élévation des températures, qui compromettent la préservation des patrimoines culturels matériels. Pour les institutions muséales d'Afrique de l'Ouest, cette définition prend un relief particulier dans un contexte de saisons des pluies de plus en plus erratiques et d'élévation thermique continue.

La conservation préventive, telle que définie par l'ICOM (2022), peut être décrite à la fois comme une intention, dont l'objectif est de maintenir les objets en sécurité dans leur intégralité en garantissant leur accessibilité, et comme une pratique impliquant l'ensemble des actions et mesures nécessaires pour atteindre cette fin. Les biens culturels, selon l'UNESCO (2010), incluent les objets matériels et immatériels représentant l'identité et les valeurs d'une société.

2.2. Les théories de référence en gestion des risques culturels

Trois corpus théoriques structurent l'analyse développée dans ce travail. Le premier est la théorie des dix agents de détérioration, développée par Robert Waller pour l'ICCROM en 1995, qui identifie dix menaces principales affectant les collections patrimoniales : les forces physiques, le feu, l'eau, les nuisibles, les polluants, la lumière, la température, l'humidité relative, la dissociation et le vol ou le vandalisme. Cette classification constitue un outil opérationnel fondamental pour l'évaluation systématique des risques dans tout contexte muséal.

Le deuxième cadre de référence est le modèle ABC de la gestion préventive des collections proposé par Ashley-Smith (1999), qui distingue trois niveaux de risque : le niveau A regroupe les catastrophes soudaines et majeures telles que l'incendie, l'inondation et le séisme ; le niveau B correspond aux facteurs de détérioration cumulative et progressive comme l'humidité, la température et la lumière ; le niveau C désigne les menaces mineures mais persistantes à surveiller. Cette hiérarchisation guide la priorisation des interventions dans un contexte de ressources contraintes.

Le troisième cadre est la théorie de la conservation préventive formulée par Muñoz Viñas (2005), qui repose sur trois axes complémentaires : le contrôle environnemental, couvrant la température, l'humidité, la lumière et la qualité de l'air adaptés aux matériaux des collections ; la sécurisation physique, portant sur la protection contre le vol, le vandalisme et les manipulations inappropriées ; et la sensibilisation du personnel et du public, dimension souvent négligée mais déterminante pour la durabilité des dispositifs de conservation.

2.3. La gestion des risques dans les musées africains : état des lieux

La littérature disponible sur la gestion des risques dans les institutions muséales africaines demeure parcellaire. Les travaux de Zongo (2017) soulignent que la majorité des musées africains ne disposent pas de plans de gestion des risques formalisés et s'appuient sur des guides génériques inadaptés à leurs contextes spécifiques. Ekpe (2011) relève pour sa part que les effets du changement climatique sur le patrimoine culturel ouest-africain constituent un domaine de recherche émergent, encore insuffisamment documenté.

Ndoro et Mumma (2008) pointent la faiblesse des cadres législatifs nationaux de protection du patrimoine culturel en Afrique subsaharienne comme facteur aggravant de la vulnérabilité des institutions muséales. L'ICCROM (2003) a par ailleurs documenté les pratiques de préparation aux catastrophes dans plusieurs musées africains, concluant à un besoin urgent de renforcement des capacités et d'adaptation des outils méthodologiques au contexte africain.

Dans ce panorama, le Musée National du Togo s'inscrit dans une réalité partagée par de nombreuses institutions similaires de la sous-région, confrontées à un cumul de fragilités structurelles, climatiques et institutionnelles qui rendent la question de la gestion des risques à la fois urgente et complexe.

3. Méthodologie

3.1. Approche adoptée

Cette étude adopte une approche qualitative et exploratoire, privilégiée pour sa capacité à produire des données riches et contextualisées sur les réalités vécues par les acteurs de terrain. Ce choix méthodologique est fondé sur la nécessité de comprendre en profondeur les risques spécifiques pesant sur le Musée National du Togo, en intégrant les perceptions des acteurs clés et les conditions réelles d'infrastructure et de fonctionnement de l'institution.

3.2. Collecte des données

La collecte des données s'est articulée autour de trois modalités complémentaires. La revue de littérature a permis de construire le cadre conceptuel et théorique à partir des travaux de l'UNESCO, de l'ICOM, de l'ICCROM, du GIEC et de chercheurs spécialisés dans le patrimoine culturel africain et la gestion des risques.

Les entretiens semi-directifs ont été conduits avec les conservateurs en poste et ancien conservateur du Musée National du Togo, permettant d'identifier les risques perçus par les praticiens, d'évaluer les pratiques actuelles de gestion des risques et de documenter les lacunes institutionnelles. Deux questionnaires ont été envoyés aux conservateurs pour évaluer de manière systématique la gestion actuelle des risques et des situations d'urgence au sein du musée.

Des observations directes des infrastructures ont complété ce dispositif, permettant une évaluation de l'état réel des bâtiments, des systèmes de stockage et des conditions de conservation des collections.

3.3. Limites méthodologiques

Cette étude comporte plusieurs limites qu'il convient de signaler. La taille réduite de l'échantillon, limitée aux conservateurs du MNT, restreint la portée de la généralisation des conclusions. L'absence de données quantitatives sur les pertes subies par les collections limite la possibilité d'une analyse probabiliste des risques. Ces limites ouvrent des pistes pour des recherches ultérieures intégrant des approches mixtes et des échantillons élargis à d'autres institutions muséales de la sous-région.

4. Résultats : les vulnérabilités du Musée National du Togo

4.1. Présentation du Musée National du Togo

Fondé en 1975, le Musée National du Togo est situé à Lomé, au sein du Palais des Congrès. Il abrite une collection enrichie par le legs de l'historien Hubert Kponton, comprenant des pièces ethnographiques, archéologiques et artistiques reflétant la diversité culturelle togolaise. Avec une surface d'exposition d'environ 200 m², le musée n'est en mesure d'exposer qu'une partie de ses collections, le reste étant conservé dans des sous-sols servant de réserves dans des conditions peu conformes aux normes de conservation préventive internationale. Le bâtiment, datant de 1974, présente une apparence vétuste qui aggrave la vulnérabilité des collections.

4.2. Cartographie des risques identifiés

4.2.1. Risques naturels

Les risques naturels identifiés comprennent plusieurs catégories de menaces. Les catastrophes naturelles constituent la première catégorie, avec en tête les inondations liées aux pluies torrentielles qui affectent régulièrement les bâtiments et les collections, les tempêtes générant des dégâts structurels et des infiltrations d'eau, et dans une moindre mesure les risques sismiques propres à la zone.

Les effets du changement climatique représentent une menace croissante et progressive. La hausse des températures provoque une détérioration accélérée des matériaux sensibles tels que le bois, le papier et les textiles, qui constituent une part importante des collections ethnographiques du musée. Les variations d'humidité favorisent quant à elles la prolifération de moisissures et d'insectes ravageurs sur les collections. Les risques d'incendie, qu'il soit d'origine naturelle ou accidentelle, complètent ce tableau, d'autant que le musée ne dispose pas de système de détection ou d'extinction automatique.

4.2.2. Risques anthropiques

Les risques d'origine humaine sont également multiples et documentés. Le vol d'artefacts ou de collections précieuses, souvent motivé par le marché noir international des biens culturels, constitue une menace permanente dans un contexte de sécurisation insuffisante. Le vandalisme, bien que moins fréquent, représente un risque réel en l'absence de dispositifs de surveillance adaptés.

Les pressions urbaines et le développement non contrôlé autour du musée contribuent à une dégradation indirecte des collections par exposition à la pollution chimique, sonore et lumineuse, qui accélère la détérioration des matériaux. Le tourisme non maîtrisé et la mauvaise gestion des flux de visiteurs constituent également un facteur de risque pour l'intégrité physique des collections exposées.

4.2.3. Risques structurels et contextuels

La troisième catégorie de risques regroupe les vulnérabilités intrinsèques à l'institution. Les matériaux constitutifs des collections, notamment le papier, les textiles et le bois, présentent une sensibilité particulière aux variations climatiques et aux infestations d'insectes. L'état des infrastructures, marqué par des fissures, des infiltrations d'eau et des systèmes de climatisation inadéquats ou inexistants, aggrave significativement l'exposition des collections.

Le manque de ressources financières pour l'entretien, la conservation et la sécurité constitue une contrainte structurelle majeure. L'insuffisance de personnel formé à la gestion des risques et aux techniques de conservation préventive représente une vulnérabilité transversale qui affecte l'ensemble des autres dimensions. Enfin et surtout, l'absence totale de plan de gestion des risques formalisé ou de protocoles d'urgence documentés constitue la lacune la plus critique identifiée par cette recherche.

4.3. État actuel de la gestion des risques

Les entretiens conduits avec les conservateurs du MNT révèlent que le musée ne dispose actuellement d'aucun plan de sauvegarde des biens culturels (PSBC) ni d'aucun plan de gestion des urgences formalisé. Cette situation est d'autant plus préoccupante que l'institution a déjà été confrontée à plusieurs reprises à des risques réels, notamment des inondations affectant les espaces de réserve.

En l'absence de plan structuré, le musée s'appuie sur des guides et manuels pratiques génériques pour orienter ses pratiques de gestion des risques. Si ces documents témoignent d'une certaine sensibilisation aux enjeux, ils ne sauraient remplacer un dispositif formalisé, contextualisé et adapté aux spécificités du musée, de son environnement et de ses ressources disponibles. L'utilisation de ces outils génériques sans adaptation locale constitue en elle-même un facteur de risque, dans la mesure où les recommandations qu'ils contiennent peuvent ne pas correspondre au niveau d'alphabétisation du personnel ou aux réalités techniques et matérielles de l'institution.

5. Discussion : vers un plan de gestion des risques et d'urgence pour le MNT

5.1. Les principes directeurs du plan proposé

Le plan de gestion des risques et d'urgence proposé pour le Musée National du Togo repose sur quatre principes directeurs. Le premier est la contextualisation : le plan doit être ancré dans les réalités spécifiques du musée, de son environnement climatique, de ses ressources disponibles et du profil de son personnel. Le deuxième est la proportionnalité : les mesures proposées doivent être réalisables dans le cadre des contraintes budgétaires et humaines de l'institution. Le troisième est la participativité : l'ensemble du personnel, quelle que soit sa fonction, doit être intégré dans la conception et la mise en oeuvre du plan. Le quatrième est l'évolutivité : le plan doit être conçu comme un document vivant, révisable à intervalles réguliers en fonction des nouvelles menaces identifiées et des retours d'expérience.

5.2. Les composantes du plan de gestion des risques

5.2.1. L'évaluation et la cartographie des risques

La première composante du plan est l'évaluation systématique et la cartographie des risques auxquels est exposé le musée. Cette évaluation doit combiner l'analyse de la probabilité d'occurrence de chaque risque identifié, l'évaluation de sa fréquence historique au sein de l'institution et l'estimation de sa gravité potentielle sur les collections et les infrastructures. La matrice risque-impact qui en résulte permet de hiérarchiser les interventions et d'orienter l'allocation des ressources disponibles.

Suivant la théorie des dix agents de détérioration (Waller, ICCROM, 1995) et le modèle ABC (Ashley-Smith, 1999), les risques de niveau A, c'est-à-dire les catastrophes soudaines comme les inondations et les incendies, doivent faire l'objet d'une attention prioritaire et de protocoles de réponse immédiate clairement définis. Les risques de niveau B, correspondant aux facteurs de détérioration cumulative tels que l'humidité et la température, appellent des mesures de contrôle environnemental progressive.

5.2.2. Les mesures préventives

Les mesures préventives constituent le coeur du dispositif de gestion des risques. Elles comprennent plusieurs axes d'intervention complémentaires. Le renforcement des infrastructures doit inclure la réparation des fissures et des points d'infiltration d'eau, l'amélioration des systèmes de ventilation et de contrôle de l'humidité dans les espaces de réserve, et l'installation de systèmes élémentaires de détection et d'alerte incendie.

Le contrôle environnemental des espaces de conservation doit permettre de maintenir des conditions de température et d'humidité relative compatibles avec la préservation des différentes typologies de matériaux présentes dans les collections. La sécurisation physique des espaces doit être

renforcée pour réduire les risques de vol et de vandalisme, en priorité pour les collections les plus précieuses.

5.2.3. Les procédures opérationnelles d'urgence

Le plan d'urgence doit définir des procédures opérationnelles claires pour chaque type de risque identifié, en précisant les rôles et responsabilités de chaque membre du personnel, les séquences d'action prioritaires et les contacts d'urgence à activer. Ces procédures doivent être suffisamment simples et illustrées pour être accessibles à l'ensemble du personnel, indépendamment de son niveau de formation initiale.

Le plan doit également définir des protocoles de mise en sécurité des collections en cas d'urgence, en établissant une liste priorisée des biens à évacuer en premier lieu, les modes de conditionnement d'urgence adaptés aux différentes typologies de collections et les lieux de stockage temporaire sécurisé. Des exercices de simulation réguliers doivent être organisés pour tester et améliorer ces procédures.

5.3. Le renforcement des capacités comme condition de durabilité

La mise en oeuvre effective d'un plan de gestion des risques ne peut se concevoir sans un effort soutenu de renforcement des capacités du personnel. La formation doit couvrir plusieurs domaines : l'identification et l'évaluation des risques, les techniques élémentaires de conservation préventive, l'activation des protocoles d'urgence et la communication de crise. Ces formations doivent être adaptées au profil et au niveau de chaque catégorie de personnel, en privilégiant des approches pédagogiques pratiques et visuelles.

La sensibilisation des décideurs institutionnels et des partenaires financiers à l'importance de la gestion des risques constitue également une dimension stratégique du renforcement des capacités. En positionnant le musée comme une institution proactive et responsable dans la gestion des risques, cette démarche peut contribuer à améliorer la confiance des partenaires et des donateurs, et à mobiliser des ressources supplémentaires pour la conservation du patrimoine.

5.4. Un modèle reproductible pour les musées ouest-africains

Au-delà du Musée National du Togo, l'approche méthodologique développée dans ce travail est conçue pour être reproductible dans d'autres institutions muséales de la sous-région ouest-africaine confrontées à des défis similaires. Les principes de contextualisation, de proportionnalité, de participativité et d'évolutivité qui fondent le plan proposé sont applicables à des contextes institutionnels variés, dès lors que l'analyse de départ est conduite avec rigueur.

La diffusion de ce modèle au sein des réseaux professionnels africains de la muséologie, notamment via l'ICOM Afrique et les associations nationales de muséologues, pourrait contribuer à l'émergence d'une culture de la gestion des risques dans les institutions culturelles de la sous-région, condition nécessaire à la préservation durable du patrimoine face aux défis climatiques croissants.

6. Conclusion

Cette recherche a mis en lumière la situation préoccupante du Musée National du Togo face à des risques multiples et conjugués, dans un contexte de ressources limitées et d'absence de dispositif formalisé de gestion des risques. En croisant les apports de la littérature scientifique internationale avec les données recueillies auprès des conservateurs du musée, elle a permis d'identifier avec précision les vulnérabilités de l'institution et de proposer un cadre opérationnel de gestion des risques et d'urgence adapté à ses spécificités.

Les résultats confirment l'hypothèse centrale de la recherche : une approche structurée, incluant une évaluation rigoureuse des risques, des mesures préventives contextualisées et des protocoles d'urgence clairement définis, peut significativement renforcer la résilience de l'institution, même dans un contexte de ressources contraintes. La mise en place d'un tel dispositif ne constitue pas seulement une nécessité technique, mais un impératif éthique et politique pour garantir la transmission aux générations futures d'un patrimoine culturel irremplaçable.

L'urgence climatique et la persistance des risques anthropiques imposent que la question de la protection des institutions culturelles africaines soit placée au cœur des agendas de politique culturelle nationale et des priorités des partenaires internationaux du développement. L'intégration systématique de la gestion des risques dans les plans de gestion des sites et institutions patrimoniales constitue un levier stratégique trop longtemps négligé, que les acteurs du secteur culturel africain doivent désormais s'approprier pleinement.

Références bibliographiques

- Ashley-Smith, J. (1999). *Risk Assessment for Object Conservation*. Butterworth-Heinemann.
- Basimine, J., Karume, C. K., & Cikuru, M.-N. (2022). *Résilience aux catastrophes naturelles et d'origine anthropique en République Démocratique du Congo*. Editions Academia L'Harmattan.
- Courselaud, M., Faux, P., Houssaye, L., & Rémy, J. (2022). *Manuel PSBC*. Département de la conservation préventive, Ministère de la Culture française.
- Ekpe, A. (2011). Le patrimoine culturel en Afrique de l'Ouest et les défis du changement climatique. *Revue africaine d'études culturelles*, 24(3), 45-67.

- GIEC. (2007). Bilan 2007 des changements climatiques. Contribution des Groupes de travail I, II et III au quatrième Rapport d'évaluation. GIEC, Genève.
- ICCROM. (2003). Cultural Heritage Disaster Preparedness and Response: Proceedings, Salar Jung Museum, Hyderabad, India, 23-27 November 2003. ICCROM.
- ICCROM. (2016). Gestion des risques pour le patrimoine culturel. ICCROM.
- ICOM. (2006). Manuel de gestion d'un musée : Comment gérer un musée. UNESCO & ICOM.
- ICOM & Mairesse, F. (dir.). (2022). Dictionnaire de muséologie. Armand Colin.
- ICOMOS. (2019). L'avenir de notre passé : Intégrer le patrimoine culturel dans l'action climatique. ICOMOS.
- Muñoz Viñas, S. (2005). Contemporary Theory of Conservation. Elsevier Butterworth-Heinemann.
- Ndoro, W., & Mumma, A. (2008). Le patrimoine culturel et la loi : Protéger le patrimoine immobilier en Afrique subsaharienne. ICCROM.
- Stovel, H. (1998). Préparation aux risques : Un manuel de gestion pour le patrimoine culturel mondial. ICCROM.
- Tétreault, J. (2004). Polluants dans les archives : évaluation des risques, stratégies de contrôle et gestion de la préservation. Institut canadien de la conservation.
- Thaheem, M. J. (2014). Risk Analysis in Construction Projects. University of Engineering and Technology, Peshawar.
- UNESCO. (1954). Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. UNESCO.
- UNESCO. (2010). Gérer les risques de catastrophes pour le patrimoine mondial. UNESCO.
- UNISDR. (2002). Vivre avec le risque : Un examen mondial des initiatives de réduction des catastrophes. Nations Unies.
- Waller, R. (1995). Risk Management Applied to Preventive Conservation. In C. L. Rose, C. A. Hawks, & H. H. Genoways (Eds.), Storage of Natural History Collections. Society for the Preservation of Natural History Collections.
- Zongo, B. (2017). Gestion des risques et des catastrophes dans les musées africains. Revue du patrimoine africain, 12(1), 89-112.

Note de l'auteur

Cet article est issu du projet de spécialité soutenu en mars 2025 dans le cadre du Master en Gestion du Patrimoine Culturel et Développement de l'Université Senghor d'Alexandrie (Egypte), Opérateur direct de la Francophonie. L'auteure est spécialiste en gestion des risques, des crises et situations d'urgence, membre du Réseau Sentinelle de la Protection des Biens Culturels contre le Trafic Illicite au Soudan et du Réseau ouest africain de la recherche sur la provenance du patrimoine culturel RESOTISSU. Contact : ameyo.dotche.2023@etu-usenghor.org